

Expressões culturais de Santa Eugénia Orações, Crenças e Mezinhas

Laura Maria Santos Figueira¹

António Alves Martinho²

Resumo: Quando se fala de cultura também se fala de “*modos de vida, de tradições e de crenças*”. Neste artigo registam-se algumas dessas expressões culturais de uma comunidade rural de Trás-os-Montes e Alto Douro, com séculos de vivências. Procedeu-se a um levantamento de algumas orações, histórias e práticas terapêuticas populares, procurando-se proceder ao seu enquadramento antropológico. Pretende-se que o presente trabalho seja um contributo para a preservação e salvaguarda deste Património Cultural Imaterial.

1. Introdução

Os habitantes de Santa Eugénia são crentes, participam nas cerimónias religiosas e respeitam a palavra de Deus. Porém, para além dos seus valores morais, éticos e religiosos e do cumprimento dos mesmos, o povo é, ainda hoje, como o foi através dos tempos, supersticioso, aliás, como a maioria das pessoas do campo que viveram durante muitos séculos num grande isolamento e abandono, em que o desenvolvimento social foi muito limitado. Estas circunstâncias levou as pessoas a manterem muitas tradições ancestrais. Acreditam em forças ocultas e no sobrenatural (nas almas penadas, nos lobisomens, nas bruxas e em feitiços). São vestígios de antigas crenças pagãs, que deixaram marcas no espírito do povo.

Este mundo maravilhoso e imaginativo é igual ou muito semelhante ao de outras aldeias da região. No entanto, em Santa Eugénia, tem particularidades e constitui parte significativa da sua identidade, de que também faz parte a forma como as pessoas trabalham os seus campos, se divertem e, mesmo, se curam das maleitas que as afligem.

Fig. 1 (ao lado)

Ex-voto ao Senhor dos Milagres

1. Professora do Ensino Básico no Agrupamento de Escolas Diogo Cão. Nasceu em Santa Eugénia, Alijó, a 20/12/1955. Reside em Vila Real. Professora do Ensino Básico, com o curso da Escola de Magistério Primário do Porto, concluído no ano Letivo de 1987/1988 e com o Complemento de Formação, do Instituto Piaget de Macedo de Cavaleiros, em Curso de Qualificação para o exercício de outras funções educativas, Animação Sociocultural, no ano letivo de 2003/2004. Atualmente, leciona no Agrupamento de Escolas Diogo Cão, em Vila Real. Tem já 41 anos de serviço. Tlm. 96 6009366. E-mail: laurafigueira@portugalmail.pt

2. António Alves Martinho, professor da Escola Mons. Jerónimo do Amaral, aposentado. Nasceu em Santa Eugénia, Alijó, a 3/2/1949. Reside em Vila Real. Licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, fez uma Pós-graduação em Estudos Europeus no Instituto Superior de Economia e Gestão - Lisboa e uma outra em Gestão Pública e Autárquica, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Dirigente associativo desempenha, atualmente, as funções de Vice-presidente do Centro Cultural Regional de Vila Real. É Presidente da Assembleia de Freguesia de Vila Real, desde 2013. Desempenhou as funções de Governador Civil do Distrito de Vila Real (2005-2009), de Deputado à Assembleia da República (1991-2002) e de Presidente da Assembleia Municipal de Alijó (1993-97). Foi Presidente da Entidade Regional de Turismo do Douro (2009-2013) e membro do Conselho Geral da UTAD (2009-2012). Tem artigos publicados na imprensa regional e nacional. Publicou o livro “Do Parlamento, o meu testemunho”. Tlm. 917247055. E-mail: aamartinho@gmail.com

Cabe aqui, muito a propósito, uma referência ao conceito de cultura que Mesquitela Lima (1982: 38) apresenta quando afirma que «cultura é tudo o que recebemos, transmitimos ou inventamos», ou, por outras palavras, «tudo o que o homem acrescenta à Natureza». Já Edward Tylor, em 1871, a definira como «aquele conjunto de elementos que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, usos e quaisquer outras capacidades e costumes adquiridos pelo homem enquanto membro de uma sociedade» (citado por Crespi, 1997: 13). Neste quadro conceptual tem aqui também cabimento o conceito de cultura da UNESCO (2001: 1) – «conjunto de traços distintivos, espirituais e materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade ou grupo social. Ela engloba, para além das artes e das letras, os modos de vida, os direitos fundamentais do ser humano, os sistemas de valores, as tradições e as crenças»³.

Este artigo visa enquadrar, em termos antropológicos, algumas vivências da comunidade de Santa Eugénia, expressas em orações, histórias, poesias religiosas, crenças e mezinhas, recolhidas, na sua generalidade, durante alguns anos e registadas em 2003/2004; num caso, a recolha foi mais recente.

2. Orações, histórias e poesias populares religiosas

Em Santa Eugénia, a fé nasce com o povo, é transmitida de pais para filhos e é sentida de alma e de coração. A religião católica foi e ainda é, na generalidade, a sua natural opção. A não ser por uma ou outra pessoa, casos muito raros, não há conhecimento que, aqui, tenha sido professada outra religião, após a cristianização. Na história da aldeia encontram-se dados relativos a uma paróquia, já no século VI, numa época em que se lançaram as primeiras sementes do cristianismo na região (Plácido, 1984: 39).

Existem algumas peças de religiosidade popular, que têm merecido a atenção dos etnólogos – as Alminhas que se encontram nos cruzamentos dos caminhos que dão saída da povoação, quer

para os campos de cultivo quer para as aldeias vizinhas. São constituídas por representações de Nossa Senhora, de Jesus Cristo, de São José, de São Tiago e das Almas do Purgatório, em azulejo, ou pequenas imagens, as mais recentes. (Fig. 1) Mas, há poucos anos, ainda, as representações referidas eram pintadas em madeira. Quando por ali passavam, as pessoas rezavam. Onde havia cruzamentos, decerto que as orações se destinavam a esconjurar eventuais bruxedos que ali podiam ter sido colocados. Nos locais onde se verificaram acidentes, como no Rapalobos e no Vale da Pala, as orações destinavam-se a sufragar as almas das pessoas que ali tinham morrido. Outras vezes, as orações serviam para pedir proteção pelo facto de se sair da própria povoação, ficando mais expostos ao perigo. Merecem destaque especial, dois exemplares, os mais recentes: um, dedicado a Nossa Senhora dos Caminhos, num cruzamento da estrada que chega à aldeia com o caminho que dá acesso à ermida de Santa Bárbara, numa clara localização que lembra a dos antigos deuses viários; a outra, um pequeno nicho no caminho que se dirige das Caldas de Carlão, junto ao rio Tinhela, para Santa Eugénia, com uma imagem de São Tiago, lembrando o percurso seguido pelos peregrinos que se dirigiam a São Tiago de Compostela, passando pelas águas termais de Santa Maria Madalena – Caldas de Carlão com o objetivo de curar os males do corpo. Passavam, depois, por Santa Eugénia, usando para descanso, uma das casas brasonadas, onde se pode ver a concha na padieira do portão principal e na da porta da capela, para, depois, poderem seguir caminho pelas vias romanas de Murça ou de Alijó em direção ao Caminho Português do Interior.

Para além das Alminhas, existe em Santa Eugénia, até há poucos anos na sacristia da igreja, uma Tábua Votiva de 1829⁴, em forma de cruz, que mereceu integrar a exposição do Mosteiro dos Jerónimos, por ocasião da XVII Exposição de Arte, Ciência e Cultura de Lisboa. É-lhe reconhecido o seu valor intrínseco

4. Motivo do ex-voto que consta na parte inferior da cruz: «Esta obra mandou fazer um devoto andando sobre as águas do mar se viu perdido chamou-se o snr (senhor) dos milagres logo se salvou toda a embarcação»

3. Fonte: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/diversity/pdf/declaration_cultural_diversity_pt.pdf?fbclid=IwAR1kyA5hjaKwwwSM7bgnlStXdrSHtKe4599w5hwIYv6SN6tW17mVJF-QnFdA (Data da consulta: março de 2004).

a ex-voto, mas também a forma expressiva que o seu autor lhe deu, como se pode ver na Figura 1.

As dificuldades da vida, a doença, as dores, os perigos, os medos levam o povo a procurar refúgio, ajuda e proteção junto de Alguém superior a ele, ser humano frágil, indefeso e carente. Refugia-se em Deus e nos Santos, na oração que a eles dirige. Pede uma graça, agradece um favor concedido, ou apenas reza para estar em contacto com Deus. Como afirma Mischa Titiev: «o homem primitivo raramente encara as suas crenças no sobrenatural como assuntos ociosos, antes está mais inclinado a atribuir-lhes um valor prático, como algo que pode ajudar a sua sociedade a manter-se a si própria». (Titiev, 1963: 299).

2.1. Orações

2.1.1. Oração antes de deitar

Jesus Cristo disse missa,
Na noite da solidão.
Numa banda estava São Pedro,
Na outra estava São João.
Na dianteira, os Apóstolos,
A quem ele dava pão.
“Andai cá filhos meus,
Que vos quero confessar.
Amanhã pela manhã,
Vos darei a comungar.
Dar-vos-ei o meu corpo, por hóstia,
E o meu sangue, por vinho real.”
Quem esta oração disser,
Três vezes quando se for deitar,
Três almas vai salvar:
A de seu pai,
A de sua mãe,
E a sua, em primeiro lugar.
Ainda que tenha tantos pecados
Como de areias tem o mar,
De ervinhas tem o prado,
Como de flores tem o campo,
Tudo isto será pouco
Para Deus nosso Senhor
Vos dar os seus louvores.

2.1.2. Oração ao deitar

“Santa Cruz se deite comigo
E a Santíssima Trindade.
Cristo, que não morreu,

Vive e responde por mim
Para que os meus inimigos,
Nem de dia, nem de noite,
Tenham poder em mim.”

2.1.3. Oração depois de deitar

“Com Deus me deito,
Com Deus me alevanto,
Com a graça de Deus
E do Divino Espírito Santo.
Nossa Senhora me cubra,
Com o seu divino manto.
Se eu coberta com ele for,
Não terei medo, nem ar, nem temor,
Nem às coisas que de ruim for.
Senhor, eu dormir quero
E a minha alma vos entrego.
Se eu dormir acordai-me,
Se eu morrer alumiai-me
Com as três velas da Santíssima Trindade,
Com os cinco círios.”

2.1.4. Oração pelos caminhos

“Pai Nosso Pequenino,
Pelos montes vai rugindo,
Leva as chaves do paraíso.
Quem lhas deu?
Quem lhas daria?
Foi o filho da Virgem Maria.
Cruz no monte,
Cruz na fonte,
Nunca o inimigo nos encontre.
Nem de noite,
Nem de dia,
Nem à hora do meio-dia.
Já meu Deus subiu à cruz
Para sempre.
Amém Jesus.”

2.1.5. Oração a São Bartolomeu

“São Bartolomeu, a vós me entrego,
Já que Deus vos deu tal condão,
Que nem filho de Barão.
Prende o demónio
Que ele não possa empecer
Nem a mim, nem à minha geração.”

2.1.6. Oração para saber a hora da nossa morte

Ergui-me de manhã cedo,
Ao cantar do perdigão,
E encontrei Nossa Senhora
Com um ramo de oiro na mão.
Eu pedi-lhe um bocadinho
E ela me disse que não.
Eu voltei-lho a pedir
E ofereceu-me o seu cordão,
Que me dava doze voltas,
Ao redor do coração.
E ainda me dava mais uma,
Que chegava do céu ao chão.
“Ó meu padre São Francisco,
Benza-me este cordão,
Que mo deu Nossa Senhora,
Sexta-feira de Assunção.
Santo António milagroso,
Filho de Deus todo-poderoso,
Uma alma que me deste,
Não a deixo morrer triste.
Vós, Senhor, que me remiste,
Dai-me graça e perdão.”
Quem esta oração disser,
Um ano continuado,
Saberá bem, certamente,
Quando Deus o vem buscar.
“Confessa-te ó pecador,
Três dias antes que morras,
Que contigo é o Senhor.”

2.1.7. Oração à entrada da igreja

“Da minha casa saio prá Vossa,
Tantos anjos me acompanhem,
Como passadas eu dou pra entrar.
Pecados meus ficai cá fora,
Que eu quero ficar lá dentro.
Quero entregar a minha alma,
Ao Santíssimo Sacramento.
Nesta Santa casa entro,
Com velas a alumiar.
Aqui deito água benta,
Para nela me salvar.”

Fig. 2 (ao lado)
Alminhas do Chão-de-Carlão

2.1.8. Oração para dizer às Sextas-feiras

“Sexta-feira de indulgências,
A Santa humanidade
Andou por toda a cidade
Com o grande peso da cruz.
No caminho lhe faltou a luz.
Todo o sol escureceu,
Filho de Deus morreu,
Morreu para nos salvar.
Quem não puder crer,
São João, que é tal,
Suba aquele outeiro.
Verá ruas regadas,
Do seu sangue verdadeiro.
Mulheres que tendes os filhos,
Ajudai a sofrer
A morte do meu Deus.
Aqueles que os não têm,
Não sabem rogar o mal
Que sempre também têm. Amém.”
Quem esta oração disser
Todas as Sextas-feiras do ano,
Abençoará tantas indulgências...
E Deus Nosso Senhor
Lhe dará os seus louvores.

2.1.9. Responso a Santa Bárbara

“Santa Bárbara pequenina,
Que leva o castelinho na mão,
Vai pedir a Nosso Senhor
Que nos livre deste trovão.

Santa Bárbara, Barborinha
Leva este trovão
Para onde não haja
Trigo nem pão,
Nem baguinho⁵ de cristão.

Santa Bárbara, bendita,
Que no céu está escrita,
Com papel e água benta,
Livra-nos desta tormenta.”

Fig. 3 (ao lado)
Andor de Santa Bárbara, em frente à capela

5. Também se ouvia com a palavra “bafinho” a substituir “baguinho”.

2.1.10. Outra versão

Santa Bárbara se vestiu e se calçou,
No seu Santo rosário pegou,
Ao caminho se deitou,
Jesus Cristo encontrou
E este lhe perguntou:
“- Aonde vais Barborinha?
- Senhor, ao céu eu vou.
- Vai, vai Barborinha,
Livra-nos deste trovão,
Deita-o para trás do Marão,
Onde não haja trigo nem pão
Nem baguinho de cristão.”

2.1.11. Durante a confeção do pão

Antes de fazer o pão, fazem-se três cruces com a mão.
Com a primeira cruz diz-se:
“São Mamede te levede.”
Com a segunda cruz:
“São João te faça pão.”
Com a terceira:
“E o Divino Nosso Senhor
Te deite a sua bênção.”
Depois, quando se acaba de enfiar, dizem-se estas palavras:
“Cresça o pão no forno
E a graça de Deus pelo mundo todo.”

2.2. Histórias

2.2.1. A Santa iluminada e o menino

A Santa, na linguagem dos habitantes de Santa Eugénia, é a ermida de Santa Bárbara, no monte sobranceiro à povoação, a Norte desta. É ali venerada a santa protetora das trovoadas. E todos os anos, no penúltimo fim-de-semana de agosto, celebra-se a festa em sua honra, com início no sábado, de manhã. Missa e procissão para a igreja matriz. Os filhos da terra faziam questão de subir ao monte para participar nas cerimónias religiosas que davam início aos festejos. A avaliar por relatos dos antigos, que foram sendo recolhidos em memórias e transmitidos de geração em geração, essa festa celebra-se há, claramente, mais de cem anos. A devoção a Santa Bárbara está muita arraigada neste povo. Mas merece registo especial a veneração das populações de Martim, aldeia limítrofe de Santa

Eugénia, no concelho de Murça, muito próxima em linha reta da ermida de Santa Bárbara. A ela recorrem também, implorando a sua proteção. Assim se compreende a sua subida ao monte e a presença nas cerimónias religiosas em honra de Santa Bárbara no sábado da festa. São verdadeiros rituais, em que participam duas comunidades vizinhas, que ainda perduram (Fig. 3).

O fenómeno da Santa iluminada acontecia, precisamente, nesta ermida. Era visto por algumas pessoas de Santa Eugénia, mas também de Martim, normalmente, em trabalhos realizados à noite. Contam os mais antigos que a capela de Santa Bárbara, de tempos a tempos, aparecia iluminada a partir da meia-noite. Algumas pessoas afirmavam que viam como que uma procissão de velas à volta da capela. Essa imagem aparecia de repente, sem hora nem dia certo, e durava pouco tempo. O brilho e esplendor desta era tal que deixava as pessoas que observavam este fenómeno tão encantadas que, durante muito tempo, não falavam noutra coisa. Registaram-se narrações, nos anos sessenta do século passado, do senhor José Gonçalves, conhecido por Zé Bilhoto, da senhora Maria da Luz Martinho, também conhecida por Maria Ferreira e, mais recentemente, do senhor Emídio Agrelós, relativas a esse tempo. Fenómeno que ainda foi observado há poucos anos.

Também se registou uma outra visão, testemunhada por várias pessoas. Era visto um menino que, durante o dia, subia pelo caminho do monte de Santa Bárbara até à capela. O caminho antigo era muito mais íngreme que a estrada atual. O menino permanecia por ali durante algum tempo, andando, de sítio em sítio, como se brincasse. Não era um menino como as outras crianças. O brilho que dele irradiava tornava-o belo. Os que narravam este fenómeno consideravam que não era “*próprio de um ser deste mundo*”.

2.3 Poesia popular religiosa

Canta o galo, vem a luz,
Vem um anjo com a cruz
Para salvar a nossa vida,
Para sempre. Amém, Jesus.

Verbo Divino,
Cordeiro da cruz,
Salva a nossa vida
Pra sempre. Amém, Jesus

++++

O sino quando badala,
Parece falar à gente
E tem um dom essa fala,
A fala que não nos mente.

O sino pela manhã,
Tem vibrante badalar,
Tocando diz com afã,
São horas de levantar.

O sino toca à tardinha,
Hora de bênção e de saudade.
Chora a gente velhinha,
Lembrando-lhe a mocidade.

++++

Quatro cantos tem a casa,
Quatro círios estão a arder.
Tantos Anjos me acompanhem
Na hora em que eu morrer.

++++

Senhora Santana,
Fugiu para o monte
E onde se sentou
Nasceu uma fonte.
Vieram os Anjos,
Beberam dela.
Que água tão doce,
Senhora tão bela!
Senhora Santana,
Tão maravilhosa!
Ao pé da fonte
Nasceu uma rosa.

3. Crenças e Superstições

Perante a incompreensão de fenómenos naturais que a vida encerra, o homem sente a necessidade de se apoiar no sobrenatural, em mitos e rituais ancestrais, inaceitáveis do ponto de vista da racionalidade, mas que desempenham um papel e uma função de equilíbrio entre a pessoa e a natureza. A dimensão do universo é de tal ordem que o saber e a compreensão humana não a consegue alcançar. Perante os factos inexplicáveis, em que o racional

não consegue penetrar, o homem vacila e, por isso, procura refúgio e apoio no sobrenatural.

Sendo assim, o pensamento mítico tende a coexistir, nas nossas sociedades, com o pensamento racional. Mostra-se, por isso, indispensável à integração do indivíduo no mundo novo.

No mundo moderno, o mito continua a perdurar, de facto, e a inspirar o nosso comportamento, pensamento e emoções. A mentalidade primitiva coexiste lado a lado com a mentalidade moderna. Embora esta possa controlar a primeira, a verdade é que nos momentos de maiores dificuldades e aflições e, quando não há uma explicação racional, quase todo o ser humano procura refúgio no mito, enquanto «*a mais antiga modalidade de organização simbólica do mundo e das vicissitudes humanas*» (Crespi, 1997: 152), ou no sobrenatural.

É nos meios de menor desenvolvimento social, como as aldeias, tribos ou sociedades subdesenvolvidas, que a fé em crenças e superstições se mantém mais viva, ainda hoje.

O povo de Santa Eugénia, aliás como todo o povo de Trás-os-Montes e Alto Douro, é um povo com as suas idiosincrasias, onde a franqueza, a simplicidade e a simpatia estão presentes, mas onde ainda permanecem, de uma forma muito clara, crenças e superstições.

Assim, as pessoas acreditam em almas do outro mundo, que aparecem e transmitem mensagens – são os espíritos de defuntos, pessoas boas e más, que podem vaguear por este mundo além. As boas aparecem sob a forma de luzes e vêm pedir aos vivos que lhes cumpram as promessas que ficaram por cumprir. Os espíritos maus, esses aparecem com a forma de animais, como castigo do mal que praticaram; ou metem-se no corpo das próprias pessoas.

Acreditam, ou, simplesmente, aceitam como bom certos presságios. Enunciam-se alguns, a título exemplificativo, porventura, também existentes noutras comunidades:

1. Se um galo cantar fora de horas, é sinal de morte ou de qualquer desgraça;

Se à noite se ouvir cantar a coruja ou o mocho, de forma insistente, é porque alguém está para morrer;

2. Uma mulher menstruada não deve ir ao cemitério ou a um funeral;

Fig. 4 Aida Martins a erguer a espinhela caída

3. Uma mulher grávida não deve cheirar flores nem pegar em certas coisas, como bichos com pelo, baços de animais, nem vestir um defunto, nem ir a funerais ou saltar cordas, ou fios, senão poderá prejudicar a criança que vai nascer;

4. Não se deve salvar (passar por cima de) uma criança, senão ela não crescerá; caso se faça, deve passar-se novamente, mas em sentido contrário;

5. Se alguém deitar os restos de comida, deixados por uma mulher que amamente, a uma fêmea parida, pode fazer com que o leite dessa mulher seque; para o reaver, há que fazer o contrário: - sem a mulher, em causa, o saber, dá-se-lhe os restos de comida de um animal parido;

6. Chuva na boda pressagia felicidade na vida;

7. Copo de vinho tinto entornado na mesa, à hora da refeição, é sinal de alegria;

8. Matar um gato preto, faz andar a vida sete anos para trás;

9. Guarda-chuva aberto, dentro de casa, dá azar;

10. Entrar com o pé direito, dá sorte.

Algumas pessoas mantêm e continuam a acreditar nestes presságios, outras perderam-nos e as situações que atrás se enumeraram não têm para elas qualquer significado. Um maior grau de instrução

e a mudança dos hábitos está na origem dessas alterações.

Quando os médicos chegam à conclusão de que não há nada a fazer, aí estão as pessoas do povo prontas para acreditar e aceitar o “*mítico*”. Aqui e ali ainda se usam práticas terapêuticas para curar os males, do corpo e da alma. São ritos, neste caso, «*um tipo particular de cerimónia, em que à maneira de agir, às fórmulas, aos gestos e aos símbolos usados se atribuem virtudes ou poderes inerentes, suscetíveis de produzirem determinados efeitos ou resultados*» (Lima, 1982: 141).

Registam-se a seguir algumas dessas práticas, tal como se usa em Santa Eugénia.

3.1. Cortar o coxo⁶ (herpes, pruriginoso - erupção cutânea produzida por animal peçonhento).

Pega-se numa faca e, como quem corta, vai-se fazendo cruces com ela, dizendo:

Coxo, coxão,
Aranha, aranhão,

6. Em Santa Eugénia, diz-se “coixo”. Decerto, um regionalismo de coxo.

Sapo, sapão,
Cobra, cobrão,
Lagarto, lagartão,
Bicho de toda a nação,
Eu te corto
O rabo, a cabeça e o coração,
Para que não cresças,
Nem enverdeças.
Em louvor da Virgem Maria
Um Pai Nosso e uma Ave-Maria.

Repete-se este ensalmo três vezes. Se, porém, o coxo está dobrado, tem de cortar-se dois dias seguidos. Se for cobra, bastará ser cortado por uma mulher, mas se for cobrão, terá de sê-lo conjuntamente por um homem, mas com a condição de um deles não saber fazê-lo.

3.2. Erguer a espinhela caída (corpo ralado)

Para a diagnosticar basta estender os braços do doente, juntando-os à frente. Se os dedos coincidirem, a espinhela está direita; caso contrário, estará caída. Para a erguer, pega-se num cordão e marca-se a largura da cintura do doente, massaja-se este, sempre na mesma direção e recita-se o seguinte:

Se este corpo está ralado,
Ou desmanchado,
Ou desfiado,
Permita Deus
E a Virgem Maria,
Ou São Gonçalo,
Ou São Vicente,
Que torne ao mesmo,
Como tornaram as cinco chagas
De Nosso Senhor Jesus Cristo.
Em louvor da Virgem Maria,
Um Pai Nosso e uma Ave-Maria.

No final volta-se a medir a largura da cintura. Esta deve diminuir como sintoma de cura. Repete-se durante três dias seguidos.

Uma outra versão, recolhida recentemente junto de Aida da Conceição Rodrigues Martins:

A pessoa que faz a oração começa por se benzer. Seguidamente, com o cinto do avental mede a cintura do doente, estica-o, ela e o doente, pegando nas extremidades medidas. Mede o comprimento

usando o antebraço, do cotovelo à ponta dos dedos. Acrescenta três dedos da mão, atravessados e reza a seguinte oração, fazendo deslizar a mão sobre o cinto do avental, enquanto diz:

Se este corpo está ralado,
Ou desmanchado,
Permita Deus,
A Virgem Maria,
O São Gonçalo,
O Santo Amaro
Que torne ao mesmo
Como tornaram as cinco chagas
De Nosso Senhor Jesus Cristo.
Em louvor da Virgem Maria
Um Pai Nosso e uma Ave-Maria.

Será sinal positivo, de que o problema se está a resolver, a diminuição da distância sobrance, medida pelos dedos atravessados, um, dois até zero (Fig. 4).

3.3. Erguer o ventre caído às crianças

Para o diagnosticar, estende-se a criança sobre o colo, juntando-lhe os pés. Se coincidirem, não têm o ventre caído; caso contrário, estará caído. Para o erguer seguram-se os pés da criança e passam-se-lhe os dedos molhados em azeite ao longo das costas e recita-se:

Quando Deus pelo mundo andava
Encontrou um homem bom
E mulher má,
Cama de fentos
E manta molhada.
Ergue-te ventre,
Que Deus te mandava.
Em louvor de Deus e da Virgem Maria,
Um Pai Nosso e uma Ave-Maria.

3.4. Curar o ar ruim ou medo

Defuma-se o enfermo com uma vela acesa ou com um carvão em brasa em que se deitaram ramos de oliveira, ruda e alecrim. Fazem-se cruces por todo o corpo, com o fumo produzido, ao mesmo tempo que se diz:

Deus te fez,
Deus te criou,
Deus te tire
O mal que contigo entrou.
Ar de vivo,
Ar de morto,
Ar de mau-olhado,
Deixa este corpo.
Pai Nosso e Ave-Maria.

3.5. Tirar um cisco do olho

Mete-se uma semente de bela-luz e diz-se:

Corre, corre, cavalheiro,
Pela porta do ferreiro,
Que está lá Santa Luzia,
Que me tire este arujeiro.

3.6. Tirar um terçolho (pequeno furúnculo no bordo das pálpebras)

Pela manhã e em jejum, a pessoa que tem um terçolho, deve sair à rua e ao ver a primeira pessoa que encontra, diz:

Terçolho mirolho,
Sai deste olho
E vai para aquele olho.

Outra versão mais adequada à fé do povo: esfregar o dedo indicador na palma da mão e quando este estiver bem quente, passar no olho doente, ao mesmo tempo que se diz:

Terçolho, terçolho, sai deste olho.
De seguida, invoca-se Santa Luzia, a protetora dos olhos.

3.7. Curar a ciática

Pega-se numa faca e, fazendo que se corta com ela, recita-se:

Jesus, Jesus,
Ponha a sua bênção.
Corto maus-olhados,
Corto ciática, ciaticão,
Reumático, reumatismo,
Flato e ar;
Tudo que neste corpo andar.

Vai-te daqui,
Este corpo não te pode sustentar.
Pelo Santo Amaro, São Gonçalo,
Sagrado Coração Jesus.
Em louvor de Deus e da Virgem Maria,
Um Pai Nosso e uma Ave-Maria.

3.8. Tratar a erisipela (doença contagiosa que se manifesta por inflamação da pele):

Diz-se a seguinte oração:

Pedro e Paulo vinham de Roma e encontraram Jesus Cristo. Jesus Cristo lhes perguntou:
- Que vistes por lá, Pedro e Paulo?
- Senhor, muita erisipela e muita gente morre dela.
- Voltai atrás e vós a curareis.
- Com quê, Senhor?
- Com água da fonte e alívio do monte.
- Tudo curará e em fogo arderá.
Em louvor de Deus, todo mal passará.

3.9. Afugentar a Inveja, o mau-olhado e os espíritos na casa:

Fazendo cruzeiros nos cantos da casa, com água benta, diz-se:

Quando o sol nasce na terra
E se põe no mar,
Todo o mal que pela minha casa andar
Lá vá parar.
Eu te esconjuro para o espaço.
Em nome do Pai, do Filho
E do Espírito Santo. Amém.
Em louvor de Deus e da Virgem Maria,
Um Pai Nosso e uma Ave-Maria.

Algumas destas mezinhas ou a execução destes atos só podiam ser realizados por determinadas pessoas. Acreditava-se que possuíam poderes especiais para tais práticas. Talvez se possa dizer que eram possuidoras de “Mana”, isto é, «*uma força poderosa para além da compreensão, da observação direta, ou do controle das pessoas comuns, que tem uma ilimitada capacidade para fazer com que as coisas aconteçam.*» (Titiev, 1963: 295).

4. Conclusão

Procurou-se neste artigo elencar e enquadrar em termos antropológicos dados recolhidos em Santa Eugénia, que constituem traços distintivos das gentes desta localidade. Alguns, claramente, marcas da identidade de uma pequena comunidade rural transmontano-duriense. Esta comunidade, nos já vários séculos da sua existência, apesar do seu isolamento, ou talvez, por causa dele, soube adaptar-se ao meio, foi capaz de sobreviver e construir o seu bem-estar. Forjou as suas crenças, relacionou-se com o espiritual, desenvolveu e manteve as suas tradições. Numa palavra, criou as suas expressões culturais. Com o seu levantamento e análise em termos antropológicos está-se a dar um contributo para preservar e salvaguardar este Património Cultural. Deseja-se que possa ter sequência.

Referências bibliográficas

- Crespi, Franco, (1997), Manual de Sociologia da Cultura, Lisboa: Editorial Estampa.
- Lima, Augusto Mesquitela e outros, (1982), Introdução à Antropologia Cultural, Lisboa: Editorial Presença.
- Pires Cabral, A. M. (2013), Língua Charra – Regionalismos de Trás-os-Montes a Alto Douro (Volume I), Lisboa: Âncora Editora.
- Plácido, Manuel Alves, (1984), O povoamento do concelho de Alijó (1115 – 1269), Estudos Transmontanos, nº 2, Vila Real: Arquivo Distrital de Vila Real, 35-50.
- Titiev, Mischa, (1963), Introdução à Antropologia Cultural, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO]
- http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/diversity/pdf/declaration_cultural_diversity_pt.pdf?fbclid=IwAR1kyA5hjaKwwwvSM7bgnlStXdrShtKe-4599w5hwlyv6SN6tW17mVJFQnFdA

Fig. 5 (ao lado)
Pormenor Alminhas do Chão-de-Carlão

